

মানবমুক্তির পথের সন্ধান

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ, কার্ল মার্কসের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী, 'ক্যাপিটাল' প্রকাশের ১৫০ বছর পালিত হচ্ছে এক সঙ্গেই। বার্ষিকী পালনের আনুষ্ঠানিকতা নয়, কঠিন সময়ে মানবমুক্তির পথের সন্ধান আলোচনা-বিতর্ক চলছে।

পুঁজিবাদের মর্মবস্তুকে আবরণ থেকে উন্মোচিত করে দুনিয়ার কাছে তুলে ধরেছিলেন কার্ল মার্কস। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় নৈতিকতার দাবিকে ধূলিসাৎ করে দেয়। কিন্তু শুধু পুঁজিবাদের বাস্তবতাকেই প্রকাশ করা নয়, সেই উৎপাদন সম্পর্ককে অতিক্রম করার দর্শনই মার্কসবাদ। পুঁজিবাদের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ উৎপাদন সম্পর্কের কারণেই এক সময়ে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই দ্বন্দ্বই পুঁজিবাদের অভ্যন্তরের মৌলিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু বিশ্বের ইতিহাস প্রমাণ করেছে শুধু সেই দ্বন্দ্বের কারণে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে না। শ্রেণী সংগ্রামের আঘাতেই পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে হয়। প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী সেই চেষ্টায় প্রথম বিদ্যুৎ-ঝলক। তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী অক্টোবর বিপ্লবে প্রমাণ করে এই পৃথিবীর পরিবর্তন সম্ভব। এই নয় যে একদিনে, মসৃণভাবে সেই বৈপ্লবিক প্রয়াস সফল হয়েছিল। বিদ্রোহের ব্যর্থতা, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ সহ্য করা, ধৈর্যশীল পুনর্গঠন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সফল হয়।

যুগান্তকারী সাফল্য সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে। সেই ইতিহাস থেকেও পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র, উৎপাদনের বিকাশ ঘটানোর জন্য করণীয় কাজ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিলো এবং একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সময়ে তা থেকে তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগগত অভিজ্ঞতা নেওয়া একান্তই জরুরী।

এমন এক সময়পর্বের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যখন পুঁজিবাদ তার সঙ্কট থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না। পুঁজিবাদের সঙ্কট নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও পুঁজিবাদ শুধু সঙ্কটেই নেই, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্রমে অধিকতর দুর্দশার শিকার হচ্ছেন। নজিরবিহীন মাত্রার বৈষম্য গ্রাস করেছে পুঁজিবাদী বিশ্বকে। পুঁজিবাদ

এ-কারণেও তার বৈধতা হারিয়েছে।

আবার, মতাদর্শ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অতি দক্ষিণপন্থার শক্তি-বৃদ্ধিও এই সঙ্কটেরই প্রতিফলন। জাতিবিদ্বেষ, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক মেরু-করণ, ধর্মীয় উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ পুঁজিবাদের সঙ্কটের যেমন ফসল, তেমনই এই ব্যবস্থার দর্শনের দারিদ্র্যেরও প্রতিফলন। অথচ মতাদর্শের জগতে দক্ষিণপন্থাকে আশ্রয় করেই তার অভিযান চলছে।

এই সময়কালে দুনিয়ার দেশে দেশে জনগণের সংগ্রাম বাড়ছে। এটা ঠিকই যে তা পুঁজিবাদকে উৎখাত করার রাজনৈতিক অভিমুখ গ্রহণ করতে পারছে না সব সময়ে। অনেক ক্ষেত্রেই বামপন্থাকে আপাতত পিছু হঠতে হচ্ছে। লড়াই সংগ্রামে দ্রুত জয় না আসায় হতাশাও কাজ করে। লেনিন লিখেছিলেন, “ইতিহাসে এমন মুহূর্ত আসে যখন এমনকি আশাহীন লক্ষ্যের জন্যও জনগণের মরিয়া সংগ্রাম দরকার হয়ে পড়ে। পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য জনগণের আরো শিক্ষা, আরো প্রশিক্ষণের জন্যই তা প্রয়োজন হয়।”

মার্কসবাদী পথের এই সংখ্যায় নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং তার সমসাময়িক পাঠ নিয়ে সি পি আই (এম)-র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। সাম্রাজ্যবাদ ও তার সমসাময়িক গতিসূত্রের সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়কের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হলো। কার্ল মার্কসের চিন্তা সূত্রের তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব ভারত প্রসঙ্গে মার্কসের লেখার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সূর্যকান্ত মিশ্র তুলনায় কম আলোচিত জমির খাজনা সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্ব বিষয়ে লিখেছেন। ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে মার্কসের অর্থনীতি চিন্তার উত্তরণ সম্পর্কে লিখেছেন মানব মুখার্জি।